

Conceitos e Contextos da Realidade Aumentada Móvel: Corpo, Arte e Tecnologia

Dra. Camila Hamdan (UnB)

Palavras-chave: Experiências Sensíveis. Realidade Aumentada. Dispositivos Móveis. Visão Computacional.

Resumo

Neste artigo são abordados os principais conceitos e contextos da tecnologia da Realidade Aumentada Móvel, tomando como referência os artistas e os cientistas pioneiros na criação dos dispositivos móveis para a visão (*Head-Monted Displays* e Óculos Digitais) em modelos cibernéticos de interface. Um processo continuado que deu origem ao modo de ver através de uma máquina sensória, imagens eletrônicas/digitais inseridas à fisicalidade em galerias, museus e em intervenções urbanas. Ivan Sutherland (1968), Steve Mann (década de 1970), Jeffrey Shaw (1994), Bruce Thomas (2000), Rebecca Allen (2001), Isis Braga (2007), Adrian Cheok (2008) e Diana Domingues (2009) são os principais pesquisadores desse segmento. Essas investigações trazem possibilidades criativas para a arte e tecnologia que, no contexto de vivência perceptiva, fazem um jogo entre os sentidos de visão e de deslocamento do corpo carnal do participante, dotado de dispositivo móvel de visão, vestível ou acoplado às mãos (*smartphones/tablets*). São experiências sensíveis humanas mediadas pelos sistemas de visão computacional que permitem analisar a extrusão do olhar num universo misto de interação lúdica ressignificativa.

Abstract

This article examines the main concepts and contexts of Mobile Augmented Reality technology, with reference to artists and pioneering scientists in creating mobile devices for viewing (*Head-Monted Displays* and Digital Glasses) in cybernetic models interface. A continuum process that led the way to see through a sensory machine, electronic/digital images inserted to physicality in galleries, museums and urban interventions. Ivan Sutherland (1968), Steve Mann (1970), Jeffrey Shaw (1994), Bruce Thomas (2000), Rebecca Allen (2001), Isis Braga (2007), Adrian Cheok (2008) and Diana Domingues (2009) are best researchers in this subject. These investigations bring creative possibilities for art and technology in the context of perceptual experience, make a game between the senses of sight and participant's body displacement, using mobile vision, wearable or connected in hands (*smartphones / tablets*). They are human sensory experiences mediated by

computer vision systems that allow to analyze the eye extrusion a mixed universe of resignify ludic interaction.

Keywords: Sensitive Experiences. Augmented Reality. Mobile Devices.

Computer Vision.

A REALIDADE AUMENTADA MÓVEL - RAM

As tecnologias da Realidade Aumentada Móvel podem ser definidas a partir do dispositivo de visualização do *Head-Mounted Display* (HMD), criado por Ivan Sutherland (1968). No entanto, durante o processo histórico de aprimoramento da tecnologia, esse conceito obteve somente nos anos de 1994 e 1997 as principais definições.

Com base no conceito sobre a Realidade Aumentada, podemos considerar que os trabalhos artísticos desenvolvidos abordam um tipo específico de experimentação sensível promovida pela mistura dos ambientes real/virtual a partir de uma vivência estética, em diálogo com o conceito de *Continuum Virtual* (*Virtuality Continuum – VC*), definido por Paul Milgram¹ e Fumio Kishino² em 1994. Para esses e outros autores³, a ideia de *Virtuality Continuum* é representada por um diagrama conceitual na imagem gráfica de uma reta que aponta para as suas extremidades (Diagrama 1).

Em uma extremidade encontra-se o *Ambiente Real* (*Real Environment*) e, na outra, o *Ambiente Virtual* (*Virtual Environment*). Próxima ao ambiente real está a *Realidade Aumentada* (*Augmented Reality – AR*), em que se compreende que a percepção sensorial do corpo carnal se dá no ambiente físico. De outra forma, *Virtualidade Aumentada*⁴ (*Augmented Virtuality – AV*) está próxima ao Ambiente Virtual, em que a percepção sensorial do corpo carnal se dá no ambiente de síntese computacional e de simulação digital, que são características da Realidade Virtual.

¹ Professor de Engenharia Industrial e Eletrônica na Universidade de Toronto, Ontario, Canadá. Diretor do ETC-Lab, presidente e CEO do Translucent Technologies Inc.

² Professor na escola de Engenharia, diretor do Laboratório de Interface Humana e Engenharia (*Human Interface Engineering Laboratory*) do Departamento de Eletrônica, Sistemas de Informação e Engenharia de Energia da Universidade de Osaka, Japão.

³ Milgram, Paul, Haruo Takemura, Akira Utsumi, and Fumio Kishino. *Augmented Reality: A Class of Displays on the Reality-Virtuality Continuum*. *SPIE Proceedings volume 2351: Telemicroscopy and Telepresence Technologies* (Boston, MA, 31 October – 4 November 1994), 282-292.

⁴ A Virtualidade Aumentada não é o objeto do presente trabalho.

Diagrama 1: Virtuality Continuum – VC, Paul Milgram e Fumio Kishino, 1994. © MILGRAM; KISHINO⁵. Fonte: A Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays http://etclab.mie.utoronto.ca/people/paul_dir/IEICE94/ieice.html.

Conforme o diagrama, informações digitais inseridas no Ambiente Real configuram a Realidade Aumentada, em que a realidade física que se conhece é aumentada por dados virtuais (*virtual data*) inseridos e acoplados ao ambiente, que se torna ampliado. Assim, no *Continuum Virtual*, o corpo carnal pode passar por processos adaptativos de percepção sensorial relacionados à mistura das realidades, das informações físicas e digitais, numa proposta de *Realidade Mista (Mixed Reality – MR)*.

Sobre outro aspecto, Ronald Azuma analisou, em seu artigo “*A Survey of Augmented Reality*” (1997), o conceito e a tecnologia de Realidade Aumentada em vários contextos do cotidiano ao fundamentar o termo como sistema composto por três características: 1) tridimensional digital; 2) o que combina elementos reais e virtuais; e 3) interativo em tempo real.

Primeiramente, verificou-se, a partir do autor, que as informações reais são todas as informações relacionadas à matéria física, aos objetos concretos e à realidade física que se conhece. Por outro lado, as informações virtuais são todas as informações relacionadas ao digital, aos dados computacionais e às modelagens digitais que permitem a construção de objetos virtuais.

Já as possibilidades que permitem ao corpo carnal combinar e interagir com essas informações podem ser compreendidas por modelos de diagramas conceituais que descrevem o funcionamento da Realidade Aumentada por *displays de visualização* (telas/monitores, capacetes vestíveis, óculos digitais e projeção luminosa) e por *sistemas de rastreamento* no ambiente físico entre outros.

A Realidade Aumentada Móvel, na condição de tecnologia, é composta por pesquisadores que contribuíram para a ressignificação de uso e de

⁵ MILGRAN, Paul; KISHINO, Fumio. *A Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays*. 1994. Disponível em: http://etclab.mie.utoronto.ca/people/paul_dir/IEICE94/ieice.html. Acesso em: maio de 2007.

desenvolvimento por dispositivos móveis. Torna-se importante ressaltar que os caminhos que designam os precursores foram identificados a partir dos resultados que antecipam a proposta de uso desse conceito relacionado ao corpo pela tatuagem⁶. Tais autores abrem caminhos de investigação do desenvolvimento tecnológico e da experimentação sensível pela arte com uso de dispositivos móveis. Ivan Sutherland (1968), Steve Mann (década de 1970), Jeffrey Shaw (1994), Bruce Thomas (2000), Rebecca Allen (2001), Isis Braga (2007), Adrian Cheok (2008) e Diana Domingues (2009) são os principais pesquisadores desse segmento.

IVAN SUTHERLAND, 1968 E STEVE MANN (DÉCADA DE 1970)

No contexto do desenvolvimento tecnológico, é atribuído ao cientista Ivan Sutherland⁷ (1968) o primeiro dispositivo *Head-Mounted Display*⁸ - HMD de Realidade Aumentada para visualização de imagens gráficas criadas a partir do *software Sketchpad* (1963), fruto de sua tese de doutorado⁹. O autor tornou-se o pioneiro na elaboração de um sistema interativo, suspenso do teto, que permitiu ao corpo carnal acoplado a visualização com baixo realismo gráfico de imagens eletrônicas compostas por linhas *wireframe*¹⁰ simples misturadas à realidade física.

⁶ HAMDAN, Camila. *Corpos Tatuados: experiências sensíveis em Realidade Aumentada Móvel* [Tese de Doutorado]. Programa de Pós-Graduação em Arte – PPG-Arte, Universidade de Brasília, 2015. 344 p.

⁷ Cientista da computação, pioneiro no desenvolvimento da tecnologia da Realidade Aumentada, tanto no desenvolvimento do dispositivo de visualização como na elaboração de imagem gráfica.

⁸ Esse dispositivo foi realizado na Universidade de Harvard, apoiado em parte pela *Advanced Research Projects Agency – ARPA (Agência de Projetos de Pesquisa Avançada)*, do Departamento de Defesa, sob Contrato SD 265, em parte pelo *Office of Naval Research (Escritório de Pesquisa Naval)*, sob Contrato ONR 1866 (16) e, em parte, por um acordo de longa data entre a *Bell Telephone Laboratories* e o Laboratório de Computação de Harvard. Os primeiros trabalhos para o Laboratório Lincoln NUT também foram apoiados pela ARPA.

⁹ Doutorado-se no *Massachusetts Institute of Technology*. O *Sketchpad (1963)* é uma aplicação gráfica inovadora constante de sua tese, *Sketchpad, A Man-Machine Graphical Communication System*. Disponível em: <http://www.cl.cam.ac.uk/techreports/UCAM-CL-TR-574.pdf>. Acesso em: setembro de 2014.

¹⁰ Estrutura de aramado digital utilizado para modelagem tridimensional com o uso do computador.

Figura 1. Head-Mounted Display, Ivan Sutherland, 1968. © SUTHERLAND.

Fonte: (SUTHERLAND, 1968, p. 297-298).

A ideia fundamental da exibição tridimensional do HMD proposto por Sutherland consiste em apresentar ao usuário uma imagem cuja perspectiva muda quando este se move. Para o autor, a imagem dos objetos reais que se vê é em duas dimensões, o que possibilitou inserir imagens eletrônicas em duas dimensões sobre as retinas do observador, com o intuito de criar a ilusão de uma imagem tridimensional do objeto numa apresentação em estereoscopia.

Funções matemáticas da física óptica foram descritas por Sutherland (1963; 1968), e, dessa forma, o processo de imitação do modo de olhar humano mediado pelo dispositivo tornou-se dinâmico e interativo a partir do corpo carnal acoplado a um sistema de visão eletrônico que viria a se tornar digital na medida do seu aprimoramento por outros pesquisadores.

Após a criação e o desenvolvimento desse primeiro dispositivo e da imagem tridimensional eletrônica, houve um processo de aprimoramento tecnológico e conceitual de *software* e *hardware* no sistema de visualização. Steve Mann¹¹, na década de 1970, desenvolveu o dispositivo *Digital EyeGlass*, tecnologia hoje disponibilizada por diversas empresas comerciais.

Com o intuito de otimizar formas de Visão Assistida por Computador (*Computer-Aided Vision*) em um dispositivo vestível, Mann elaborou o *Digital EyeGlass*, que consistiu em um óculos computacional acoplado a um capacete vestível (HMD).

¹¹ Pesquisador, inventor no campo da fotografia computacional, particularmente na computação vestível (*wearable computing*), com uso de óculos digitais e roupas com sensores fisiológicos para a dinâmica de criação e visualização de imagens digitais.

Para tanto, o autor desenvolveu algoritmos para o processamento de imagens digitais e visualização em tempo real, questões de extrema complexidade e engenhosidade, por funções matemáticas específicas que relacionam a física à óptica, na ordem da fisiologia da percepção visual e espacial do corpo carnal acoplado a um sistema maquínico de visão. Como ator de suas próprias experiências, Mann possui a maior produção tecnológica e científica sobre o tema, com algumas ações públicas que dialogam com a arte performática¹².

Figura 2: Wearable computer, Steve Mann, MIT (1980-1990s). © MANN.

Fonte: <http://wearcam.org/steve5.jpg>.

A complexidade de seu trabalho para o conceito de *Smart Clothing* envolve o desenvolvimento de sistemas de processamento de sinais biológicos, em que os sinais vitais de seu corpo são monitorados, tais como respiração, temperatura, batimentos cardíacos e suor, por meio de eletrodos sobre a superfície da pele. Esses dados informacionais aferidos são enviados a um computador para que este acione o sistema de aquecimento do ambiente em conformidade com os dados recebidos, uma característica de ambiente responsivo.

As contribuições de Steve Mann (2014) apontam para futuras propostas dos sistemas de visão computacional acoplados ao corpo carnal. As atuais pesquisas do autor começam a envolver sensores neuronais para interação com elementos digitais, os quais poderão, num futuro próximo, interagir com imagens digitais em Realidade Aumentada nos contextos dos dispositivos móveis no ambiente urbano e em objetos¹³.

¹² Em 1996, o autor desenvolveu uma série de experimentações no *campus* do *Massachusetts Institute of Technology* – MIT usando os dispositivos acoplados ao seu corpo carnal. Consistia em um sistema visual composto pelo *Digital EyeGlass*, somado a um computador preso a sua cintura. Mann elaborou o conceito de *Smart Clothing (Roupa Inteligente)* para justificar a sua presença pública em todos os lugares do *campus*. (MANN, 1996)

¹³ Segundo Steve Mann (2014), o computador vestível *MindMesh* pode proporcionar muitos benefícios, tais como as tecnologias de apoio para ajudar as pessoas a ver e a lembrar melhor, auxiliando, por exemplo, idosos

Figura 3: *MindMesh* por Steve Mann, Mediated Reality & Wearable Computers, University of Toronto, 2014.
© MANN. Fonte: <https://www.interaction-design.org/literature/book/the-encyclopedia-of-human-computer-interaction-2nd-ed/wearable-computing>.

JEFFREY SHAW, 1994 E BRUCE THOMAS, 2000

No contexto de experimentação sensível pela arte, Jeffrey Shaw¹⁴ (1994) elaborou a obra *Golden Calf (Bezerro de Ouro)*, em que imagens digitais em formato 3D eram misturadas ao espaço de exposição artística para serem vivenciadas com uso de uma tela de *Liquid Crystal Display - LCD* portátil, com câmera, em uma proposta estética de interação lúdica. A instalação consistiu em um praticável branco de madeira, disponível no espaço da galeria, sobre o qual havia uma tela de LCD. Na obra, o interator aciona o sistema de visão computacional ao olhar o praticável por meio da câmera do dispositivo.

O corpo carnal interfaceado, ao interagir com a obra, visualiza um objeto digital modelado e imóvel, *Golden Calf*, exatamente posicionado sobre o praticável branco de madeira. Ao descolar a câmera, o interator pode se aproximar e se distanciar da informação 3D que aparece fixada ao local. Essa obra é pioneira

a envelhecer gradualmente, ou apoiando a remediação dos sintomas da Alzheimer, ativando a capacidade dos pacientes de lembrar e reconhecer nomes, rostos, lugares e objetos.

¹⁴ Diretor-fundador do Instituto de Media Visual na ZKM (*Zentrum für Kunst und Medientechnologie* ou Centro de Artes e Mídias de Karlsruhe, na Alemanha), professor de Mídias Artísticas na Universidade de Mídias Artísticas e *Design* de Karlsruhe. Codiretor fundador do Centro para Pesquisa de Cinema Interativo (iCinema) na UNSW, Sydney. Desde 2009 é Reitor da Escola de Mídias Criativas da Cidade Universitária de Hong Kong.

no rastreamento e mapeamento do ambiente em tempo real, em que o modo de olhar por meio do dispositivo corresponde ao da câmera.

Figura 4: Golden Calf, Ars Electronica, Linz, Áustria, Jeffrey Shaw, 1994. © SHAW.

Fonte: http://www.dtic.upf.edu/~rpares/docent/Shaw_cow.htm.

Considerado um pioneiro sistema de visão computacional desenvolvido em primeira pessoa que permite ao usuário interagir no mundo físico real com personagens digitais inseridos, Bruce Thomas¹⁵ e grupo¹⁶ desenvolvem, no ano 2000, *ARQuake*: um jogo em Realidade Aumentada Móvel, como uma versão ampliada de um clássico *game* de Realidade Virtual para computadores, criado no ano de 1996, chamado *Quake*¹⁷.

Para essa tecnologia, criada e desenvolvida no *Wearable Computer Lab* da *University of South Australia*, no ano 2000, como uma versão de *Quake* em Realidade Aumentada Móvel (*ARQuake*), Bruce Thomas e grupo desenvolveram um sistema vestível denominado “*Tinmith*”, que utiliza GPS (*Global Positioning System*), HMD, sensor de orientação magnética, controlador de armas, bússola digital e um *laptop* adaptado a uma mochila vestível ao usuário.

¹⁵ Diretor-adjunto do Centro de Pesquisa de Computação Avançada (*Advanced Computing Research Centre*) e Diretor do Laboratório de Computação Vestível (*Wearable Computer Lab*). Thomas é reconhecido internacionalmente por suas contribuições para a comunidade científica e para a indústria nas áreas *Wearable Computers*, *Interações Tabletop*, *Realidade Aumentada* e interação do usuário.

¹⁶ Benjamin Close, John Donoghue, John Squires, Philip DeBondi, Wayne Piekarski.

¹⁷ *Quake* foi o primeiro jogo a possuir todos os gráficos em modelagem digital 3D, com visão de câmera do personagem protagonista em correspondência com a visão subjetiva do jogador. O roteiro concentra-se na jogabilidade em explorar, no ambiente de Realidade Virtual, as saídas dos espaços, enfrentando monstros e buscando áreas e objetos secretos. Contudo, o código fonte de *Quake* foi liberado pela empresa desenvolvedora *Id Software*, sendo possível encontrar na internet diversas modificações do jogo.

Esse projeto, segundo os autores, tem por objetivo aplicar a Realidade Aumentada geograficamente no ambiente físico urbano, em que *ARQuake* compõe uma simplificada simulação gráfica 3D, sobreposta à realidade física, tendo as informações (armas, monstros e objetos de interesse) acopladas no contexto espacial do mundo físico. (THOMAS *et al.* 2002)

Nesse jogo, a Realidade Aumentada Móvel permite sobrepor monstros virtuais sobre a realidade física por meio de sistema de visão computacional que permite ao corpo carnal interagir num ambiente ampliado por informações digitais geradas no computador, um ciberespaço de dados *off-line* localizados no espaço público da Universidade.

REBECCA ALLEN, 2001 E ISIS BRAGA, 2007

*Coexistence*¹⁸ é uma instalação interativa desenvolvida em 2001 pela artista americana Rebecca Allen¹⁹ e colaboradores que aborda as fronteiras entre as realidades físicas e virtuais. As pessoas experimentam um mundo compartilhado em Realidade Aumentada por meio de uma interface sensorial com interação pela respiração entre duas pessoas conectadas por microfone e *Head-Mounted Display*, que visualizam e interagem com imagens digitais 3D animadas.

Essa instalação foi composta por dois computadores PCs²⁰, dois HMDs de monitoramento por sistema de visão computacional de câmeras embutidas, dois microfones, dois controladores de mão, dois monitores com caixas de som, duas pequenas mesas e duas poltronas. A proposta da artista é que o interator veja, também, o ponto de vista da outra pessoa exibida no monitor ao lado. Esse trabalho artístico utiliza como motor de animação 3D o *software Autodesk Maya*, somado a uma linguagem de *script* de comportamento, usando algoritmos de Vida Artificial para a interatividade autônoma e autogerativa da informação digital 3D inserida na realidade física. (ALLEN; MENDELOWITZ, 2001)

Coexistence (2001) é investigado como o primeiro trabalho artístico a abordar técnicas de simulação da Vida Artificial em Realidade Aumentada com uso de estímulo-resposta por mecanismos de *feedback* tátil por um controlador de mão e *biofeedback* pela respiração dos participantes, este com característica de *design de Interação Natural*.

¹⁸ Parcialmente financiado pela *IDII Interaction Design Institute Ivrea*, da Itália e Intel Research Council. Essa obra foi criada por Rebecca Allen, em colaboração com Eitan Mendelowitz e Damon Seeley, com a Universidade da Califórnia, em Los Angeles, com o Centro de Sistemas de Mídia Integrada (*Integrated Media Systems Center*) da Universidade do Sul da Califórnia e com o grupo Osseus Labyrinth.

¹⁹ Artista internacional especializada na criação de obras artísticas interativas a partir da computação gráfica, em específico de modelagem digital, animação, clipes de música (em especial o clipe *Non Stop* do grupo alemão *Kraftwerk*), jogos digitais, sistemas de vida artificial, interfaces multissensoriais e de Realidade Aumentada.

²⁰ Com velocidade de 1 GHz ou mais e placa gráfica 3D dedicada.

No que se refere às técnicas de simulação para Vida Artificial, Edmond Couchot (2007, p. 28) afirmou que a elaboração de algoritmos segue um modelo cibernético de interatividade de “segunda ordem”, que possui propriedades ditas “emergentes” como partes constituintes do sistema. São essas propriedades que fazem a imagem tridimensional em Realidade Aumentada “emergir”.

Num outro aspecto, as interações realizadas por meio da respiração podem atuar como biorreguladores desse modelo cibernético de segunda ordem, capazes de modificar o comportamento da informação digital 3D em Realidade Aumentada. Assim, os interatores participam de uma experiência sensível coletiva no ambiente físico da instalação, cujas faculdades de adaptação e percepção dos dados digitais estabelecem uma lógica de jogabilidade diferente, em que a imprevisibilidade do sistema provoca um sentimento de empatia.

Dessa forma, no ambiente das galerias e museus, algumas investigações foram verificadas referentes às propostas de experiências sensíveis do corpo carnal com o uso dessa tecnologia, especialmente no que contribui para a criação de sistemas interativos de informações.

Ao relacionar as artes plásticas, os museus e a tecnologia da Realidade Aumentada Móvel, a artista brasileira Isis Braga documentou, em sua tese de doutorado²¹ publicada em 2007, as possibilidades de interação do público com as obras artísticas exibidas em museus, visando propiciar maior interesse ao visitante. Em relação ao patrimônio cultural brasileiro, a autora apontou propostas de soluções criativas para a visualização e interação de situações não explícitas, fatos técnicos ou artísticos sobre duas obras expostas no Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro que partiram para a proposta conceitual de criação de sistemas interativos, no âmbito de aplicação dos museus e galerias.

ADRIAN CHEOK, 2008 E DIANA DOMINGUES, 2009

Free Network Visible Network – FNVN, realizado em 2008, foi um projeto artístico que combinou o sistema de visão computacional para a visualização de informações trocadas entre os usuários de uma rede pública específica. Essas informações foram vistas – com o uso de dispositivos como câmeras em *laptops* – na forma de coloridos objetos digitais geométricos que flutuavam no espaço real, cujas características de cor e tamanho transformavam-se conforme o conteúdo da informação trocada na rede. Concebido por Adrian

²¹ BRAGA, Isis. Realidade Aumentada em Museus: As Batalhas do Museu Nacional de Belas Artes, RJ. [Tese de Doutorado]. Programa de Pós-Graduação em Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2007. 153p.

Cheok²² e equipe²³, esse projeto objetivou divulgar o acesso gratuito à internet e, ao mesmo tempo, trouxe um caráter de intervenção artística e política à paisagem urbana.

Em *Ídolos Tagueados (2009)* de Diana Domingues e grupo Artecno apresentaram um trabalho artístico que utilizou sistema de visão computacional de dispositivos móveis das câmeras videográficas e de leitores a laser para a interação com objetos físicos (bandejas) contendo imagens impressas denominadas por marcadores fiduciais de Realidade Aumentada. As imagens impressas atuam como *tags*, como etiquetas interativas que permitem adicionar uma informação ao local, posicionando-a sobre o objeto. As *tags* em Realidade Aumentada Móvel permitem ao público visualizar e interagir com elementos físicos somados a elementos digitais em um ambiente de instalação lúdica. Atribuem outro significado ao local, que amplia e transcende o objeto físico.

Ídolos Tagueados (2009) utilizou marcadores RAM impressos em papel, fixados aos pares sobre sete bandejas que permitem aos objetos atuar como *tags* para a leitura e inserção de informações digitais. Esse trabalho foi pioneiro no Brasil no desenvolvimento de *software* específico para a produção de instalação artística interativa com uso dessa tecnologia e conceito.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência sensível do corpo carnal aparelhado iniciou-se historicamente no contexto da câmara escura e desenvolveu-se em Realidade Aumentada por Ivan Sutherland (1968) até os atuais dispositivos móveis vestíveis, acoplados e implantados, que estabelecem um sentido de presença corporal simultânea de mediação tecnológica trazida aos sentidos, ou até mesmo a suplementação perceptiva da visão humana pelo dispositivo óptico.

Isso posto, torna-se importante relacionar as descrições e análises de alguns trabalhos artísticos contemporâneos que emergem no contexto da elaboração de experiências sensíveis, do corpo carnal aparelhado por dispositivos móveis para a visão computacional, que utilizam a Realidade Aumentada Móvel em galerias e museus.

Novos significados de domínio público e de experiência estética pela interação lúdica foram investigados nos trabalhos artísticos para a produção da tese,

²² Engenheiro Elétrico, Diretor do *Mixed Reality Lab* e Professor de Computação Pervasiva na Universidade de Londres. FNVN foi desenvolvido no ano de 2008 em Singapura, cidade que Cheok desenvolveu grande parte de suas pesquisas em RAM na Universidade. Expôs durante dois anos como artista convidado no Ars Electronica Museu do Futuro, no *Ars Electronica Festival* 2003, sendo considerado pela crítica um dos maiores representantes na área da Realidade Aumentada, computação ubíqua, lógica *fuzzy*, eletrônica de potência e sistemas embarcados.

²³ Clara Boj, Diego Diaz, Liu Wei.

tendo em vista a sua contribuição para a redefinição do conceito de espaço público e acesso às redes livres de informações invisíveis, mas visíveis em Realidade Aumentada Móvel.

Lugar, espaço e mobilidade formam a tríade que constitui os espaços híbridos na Realidade Aumentada Móvel que podem ser definidos por Santaella (2010, p. 99) como “espaços intersticiais”²⁴ compreendidos como as “misturas inextricáveis entre os espaços físicos e o ciberespaço, possibilitadas pelas mídias móveis”.

Em outro aspecto, a interação lúdica faz referência aos estudos de Johan Huizinga²⁵ (2007, p. 7) ao propor uma metáfora em relação ao *Homo Sapiens* como *Homo Ludens*, por ora compreendido como *Homem Jogador*, em que “o jogo se baseia na manipulação de certas imagens, numa certa ‘imaginação’ da realidade (ou seja, a transformação desta em imagens).” Para o autor, o jogo provoca uma atividade específica como “forma significante”, e toda expressão abstrata oculta uma metáfora que, por sua vez, “é um jogo de palavras”.

Até o momento, a tecnologia da Realidade Aumentada Móvel foi relacionada ao uso dos dispositivos móveis de visão em experiências sensíveis nas propostas lúdicas descritas, que permitem ressignificar os locais físicos específicos de interação como *tags* da realidade, em laboratórios, universidades, centros urbanos, galerias e museus, pelo corpo carnal acoplado à tecnologia de visão computacional.

REFERÊNCIAS

ALLEN, Rebecca; MENDELOWITZ, Eitan. **Coexistence**. In: Poster Cast01: Living in Mixed Realities, performative perception, netzspannung.org, 2001, p. 299-302.

AZUMA, Ronald T. A Survey of Augmented Reality. In: **Presence: Teleoperators and Virtual Environments** 6, 4 (August 1997), pág. 355 - 385.

BRAGA, Isis. **Realidade Aumentada em Museus: As Batalhas do Museu Nacional de Belas Artes**, RJ. [Tese de Doutorado]. Programa de Pós-Graduação em Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2007. 153p.

COUCHOT, Edmond. Vida, Inteligência e Emoção na Imagem Digital. In: Itaulab (org). **Emoção Art.ficial 3.0: Interface Cibernética**. São Paulo: Itáu Cultural, 2007, p. 26-39.

DOMINGUES, Diana. **Ídolos Tagueados**, Folder. Mostra da Universidade de Caxias do Sul – UCS, Cidade das Artes, de 16 a 30 de outubro de 2008.

²⁴ A autora investiga esse termo, a partir do ano de 2007, em seu livro *Linguagens Líquidas na Era da Mobilidade* (páginas 130 a 217), e traz, desde então, novas contribuições reflexivas ao estudo da comunicação implicadas pela mobilidade.

²⁵ Professor, filósofo e historiador holandês, conhecido por seus trabalhos sobre a Baixa Idade Média, a Reforma e o Renascimento. Destaca-se a sua principal contribuição na análise do jogo originalmente publicada em 1938 com o título *Homo Ludens: vom unprung der kultur im spiel*, no ano de 1938. Em português o livro foi publicado como *Homo Ludens: o jogo como elemento da cultura*, com a tradução de João Paulo Monteiro. São Paulo: Perspectiva, 2007.

HUIZINGA, Johan. **Homo Ludens: O Jogo como Elemento da Cultura**. São Paulo: Perspectiva, 2007.

HAMDAN, Camila. **Corpos Tatuados: Experiências Sensíveis em Realidade Aumentada Móvel** [Tese de Doutorado]. Programa de Pós-Graduação em Arte – PPG-Arte, Universidade de Brasília, 2015. 344 p.

MANN, Steve. Wearable Computing. In: Soegaard, Mads and Dam, Rikke Friis (eds.). **The Encyclopedia of Human-Computer Interaction, 2nd Ed**. Aarhus, Denmark: The Interaction Design Foundation, 2014. Disponível no site: https://www.interaction-design.org/encyclopedia/wearable_computing.html. Acesso em maio de 2015.

_____. Smart Clothing: Wearable Multimedia Computing and Personal Imaging to Restore the Technological Balance Between People and Their Environments. In: **ACM Multimedia**, 1996. pp. 163-174. Disponível em http://wearcam.org/acm_mm96.htm. Acesso em janeiro de 2015.

MILGRAN, Paul; KISHINO, Fumio. **A Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays**. 1994. Disponível em: http://etclab.mie.utoronto.ca/people/paul_dir/IEICE94/ieice.html. Acesso em maio de 2007.

SANTAELLA, Lucia. **A Ecologia Pluralista da Comunicação: Conectividade, Mobilidade, Ubiquidade**. (Coleção Comunicação). São Paulo: Paulus, 2010, 394p.

SUTHERLAND, Ivan. Sketchpad: a man-machine graphical communication system (1963). In: WARDRIP-FRUIIN, Noah; MONTFORT, Nick (Ed.). **The New Media Reader**. Cambridge: MIT Press, 2003, p. 109-126.

_____. A Head-Mounted Three Dimensional Display, In: **Proceedings of the Fall Joint Computer Conference**. AFIPS Press, Montvale, N.J, 1968. pag. 295-302. Disponível em: <http://www.cise.ufl.edu/research/lok/teaching/ve-s09/papers/sutherland-headmount.pdf>. Acesso em abril de 2015.

THOMAS, Bruce; CLOSE, Ben; DONOGHUE, John; SQUIRES, John; DE BONDI, Phillip; PIEKARSKI, Wayne. First Person Indoor/Outdoor Augmented Reality Application: ARQuake. In: **Personal and Ubiquitous Computing Jornal**. Londres: Springer-Verlag London Ltd, 2002, p. 75-86. Disponível em: <http://tinmith.net/papers/thomas-puc-2002.pdf>. Acesso em fevereiro de 2015.